

O‘ZBEKISTONDA XORIJIY TURISTLAR OQIMINING DINAMIK TAHLILI VA TURIZM SEKTORINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY JIHLTLARI

DYNAMIC ANALYSIS OF THE FLOW OF FOREIGN TOURISTS IN UZBEKISTAN AND ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТОКА ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

M. Y. Umarova

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti assistent-o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0002-3134-0852

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21056494>

Izoh. Mazkur tezisdagi O‘zbekistonda xorijiy turistlar oqimining so‘nggi yillardagi dinamikasi tahlil qilinib, turizm sektorini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda 2016 –2025 yillar davomida mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy turistlar sonidagi o‘zgarishlar statistik ma‘lumotlar asosida baholanib, turizm sohasidagi institutsional islohotlar, vizaviy liberallashtirish, infratuzilma modernizatsiyasi hamda pandemiyaning ta‘siri tahlil qilingan. Shuningdek, turizm xizmatlari bozorida talab va taklif dinamikasi, xizmatlar diversifikatsiyasi hamda sohaning barqaror rivojlanishiga ta‘sir etuvchi tashkiliy-iqtisodiy omillar ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida O‘zbekistonda turizm sektorining raqobatbardoshligini oshirish va xorijiy turistlar oqimini yanada ko‘paytirish bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy turistlar oqimi, turizm sektori, turizm infratuzilmasi, talab va taklif dinamikasi, xizmatlar diversifikatsiyasi, tashkiliy-iqtisodiy rivojlanish, turizm raqobatbardoshligi.

Abstract. This thesis analyzes the dynamics of foreign tourist inflows to Uzbekistan in recent years and examines the organizational and economic aspects of tourism sector development. The study evaluates changes in the number of foreign tourists visiting the country during 2016 – 2025 based on statistical data, analyzing the impact of institutional reforms in tourism, visa liberalization, infrastructure modernization, and the consequences of the pandemic. In addition, the research considers the dynamics of tourism market demand and supply, service diversification, and the organizational-economic factors influencing the sustainable development of the sector. Based on the findings, scientific and practical conclusions

are proposed to enhance the competitiveness of Uzbekistan’s tourism sector and further increase foreign tourist arrivals.

Keywords: foreign tourist inflow, tourism sector, tourism infrastructure, demand and supply dynamics, service diversification, organizational and economic development, tourism competitiveness.

Аннотация. В данной работе анализируется динамика потока иностранных туристов в Узбекистан за последние годы, а также рассматриваются организационно-экономические аспекты развития туристического сектора. В исследовании на основе статистических данных оцениваются изменения численности иностранных туристов, посетивших страну в 2016 – 2025 годах, анализируется влияние институциональных реформ в сфере туризма, либерализации визового режима, модернизации инфраструктуры, а также последствий пандемии. Кроме того, рассматриваются динамика спроса и предложения на рынке туристических услуг, диверсификация услуг и организационно-экономические факторы, влияющие на устойчивое развитие отрасли. По результатам исследования предложены научно-практические выводы, направленные на повышение конкурентоспособности туристического сектора Узбекистана и дальнейшее увеличение потока иностранных туристов.

Ключевые слова: поток иностранных туристов, туристический сектор, туристическая инфраструктура, динамика спроса и предложения, диверсификация услуг, организационно-экономическое развитие, конкурентоспособность туризма.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda turizm sohasida olib borilgan tizimli islohotlar, vizasiz rejimlarning kengaytirilishi, transport va mehmonxona infratuzilmasining modernizatsiya qilinishi natijasida xorijiy sayyohlar oqimida barqaror o‘shish kuzatilmoqda. Statistika ma’lumotlariga ko‘ra, ¹2025 yilda mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni **11,679,6 ming nafarga yetib**, 2024 yilga nisbatan **16,1 foizga oshgan**.

Uzoq muddatli dinamik tahlil shuni ko‘rsatadiki, 2016–2019 yillarda turistlar soni 2,0 mln nafardan 6,7 mln nafargacha o‘sgan. 2020–2021 yillarda pandemiya ta’siri sabab keskin pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, 2022 yildan boshlab tiklanish jarayoni boshlangan va 2024–2025 yillarda rekord ko‘rsatkichlarga erishilgan.

1-jadval²

**O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni dinamikasi
(2016 –2025 yy.)**

Yil	Turistlar soni (ming kishi)	O‘shish sur’ati (%)
2016	2 027,0	-
2017	2 690,1	32,7
2018	5 346,2	98,8
2019	6 748,5	26,2
2020	1 504,1	-77,7

¹ Samarqand viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari.

² Samarqand viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

2021	1 881,3	25,1
2022	5 232,8	178,2
2023	6 626,3	26,6
2024	10 060,9	51,9
2025	11 679,6	16,1

Ushbu (1-jadval) jadvaldan ko‘rinib turibdiki, 2016–2019 yillar davomida O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni barqaror o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lib, ayniqsa 2018 yilda 98,8 foizlik keskin o‘shish kuzatilgani turizm sohasida olib borilgan institutsional va vizaviy liberallashtirish siyosatining samaradorligini ko‘rsatadi. 2019 yilga kelib turistlar sonining 6,7 mln nafarga yetishi mamlakat turizm infratuzilmasi va marketing siyosati natijadorligining amaliy ifodasi hisoblanadi. 2020 yilda 77,7 foizlik pasayish global pandemiya sharoitida turizm sohasining tashqi omillarga yuqori darajada bog‘liqligini namoyon etdi. 2021 yildagi 25,1 foizlik tiklanish sur‘ati turizm sektorining moslashuvchanlik va inqirozdan chiqish salohiyatini ko‘rsatadi. 2022 yilda 178,2 foizlik keskin o‘shish pandemiyadan keyingi “kompensatsion talab” va chegaralarning ochilishi bilan izohlanadi. 2023 yilda o‘shish sur‘atining 26,6 foizni tashkil etishi turizm oqimining barqarorlashuv bosqichiga o‘tganini bildiradi. 2024 yilda 51,9 foizlik sezilarli o‘shish mamlakatning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan davlat dasturlari samaradorligini tasdiqlaydi. 2025 yilda o‘shish sur‘ati 16,1 foizni tashkil etgan bo‘lsa-da, absolyut ko‘rsatkich bo‘yicha 11,7 mln nafarga yetilishi turizm sektorining sifat bosqichiga o‘tayotganini anglatadi. Tahlil qilinayotgan davrda turistlar soni qariyb 5,8 baravarga oshgani turistik-rekreatsion zonalarni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini yanada dolzarb qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda so‘nggi yillarda turizm sohasida amalga oshirilgan tizimli islohotlar xorijiy turistlar oqimining barqaror o‘shishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2016–2025 yillar davomida mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni bir necha baravarga oshib, turizm sektorining milliy iqtisodiyotdagi strategik ahamiyati kuchaygan. Pandemiya davrida kuzatilgan keskin pasayishga qaramasdan, sohaning qisqa muddatda tiklanishi uning yuqori moslashuvchanlik salohiyatini namoyon etdi.

Shu bilan birga, turizm sektorining yanada samarali rivojlanishi xizmatlar diversifikatsiyasini kengaytirish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, transport-logistika qulayliklarini oshirish hamda xalqaro marketing strategiyalarini kuchaytirishni talab etadi. Ayniqsa, turistik-rekreatsion hududlarda boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va xizmatlar sifatini xalqaro standartlar asosida oshirish xorijiy turistlar oqimini barqaror ko‘paytirishning muhim omili hisoblanadi. Mazkur yo‘nalishlarda samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish O‘zbekistonning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Tuxliyev I.S., Abduhamidov S.A. “Turizm nazariya va amaliyot” darslik. 2021.
2. Valeri M., Baggio R. Italian tourism intermediaries: A social network analysis exploration // Current Issues in Tourism. 2021.
3. Mamatqulov X. M. “Turizm infratuzilmasi” o‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2011.

4. Ting Tan, Zihan Chen, Jianping Zha, Lamei He, Xiaoyu Li Tourism productivity: Is there any spatial correlation among various regions? The case of China from a network analysis perspective// Journal of Hospitality and Tourism Management. 2024.
5. Samarqand viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari.